

El tricerebral: una alternativa para el trabajo cooperativo y por proyectos, y el logro de competencias en la asignatura de Química Básica

The tri-brain: an alternative for cooperative work and for projects and the achievement of competences in the subject of Basic Chemistry

Margarita Patiño Jaramillo, Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia

margaritapatinojaramillo@gmail.com

John Jairo García Mora, Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia jhongarcia54@gmail.com

Sonia Jaquelliny Moreno Jiménez, Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia jaquemj24@gmail.com

Resumen

En este documento se presenta una síntesis de la estrategia utilizada en dos cursos de química básica, cada uno con 40 estudiantes, la que consistió en el trabajo cooperativo e individual de los estudiantes, con la variación en la selección de los equipos, la que se hizo utilizando el RCMT, Revelador del Cociente Mental Triádico (De Gregory, 1999), el que trata de la potenciación del cerebro en tres procesos como estrategia revolucionaria del cambio personal y social en el campo de la educación, siendo la idea central el conocimiento sobre el cerebro y su uso sicopedagógico y social manejando los tres hemisferios, el derecho, izquierdo y central, sin menospreciar los conocimientos previos del estudiante, para así, orientar su pensamiento analítico y científico en la asignatura de química básica. La muestra dividida en dos grupos, uno con clase tradicional magistral y el otro con trabajo cooperativo, y ejecución de un proyecto en el que se apliquen los conceptos de la química. La investigación ha sido con enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, y pone de manifiesto la importancia de renovar las estrategias metodológicas tradicionales, en tanto que el fortalecimiento de las actitudes desde el aula permite el desarrollo de procesos de pensamiento lógico analítico, comunicativo, y hace que los estudiantes aprendan más rápido.

Abstract

This document summarizes the strategy followed in two courses in basic chemistry is presented, each with 40 students, which consisted of the cooperative and individual work of students, with variation in the selection of equipment, which was made using the RTMQ, Revealer of the Triadic Mental Quotient (De Gregory, 1999), which deals with the empowerment of the brain in three processes as a revolutionary strategy of personal and social change in the field of education, being the central idea the knowledge about the brain and its psycho-pedagogical and social use managing the three hemispheres, the right, left and central, without underestimating the previous knowledge of the student, in order to guide his analytical and scientific thinking in the subject of basic chemistry. The sample divided into two groups, one with traditional master class and the other with cooperative work and execution of a project in which the concepts of chemistry are applied. The research has been with a qualitative, descriptive and interpretative approach and highlights the importance of renewing traditional methodological strategies, while the strengthening of attitudes from the classroom allows the development of logical, analytical, communicative thinking processes and makes the students learn faster.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, tricerebral, química

Keywords: cooperative learning, tri-brain, chemistry

1. Introducción

Con este trabajo se estudia la eficacia, que ha de tener la aplicación de la metodología del trabajo cooperativo en la asignatura de Química Básica. La aplicación de esta metodología pretende subsanar algunas problemáticas que actualmente suele presentar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, como son el pensamiento lógico, las concepciones erróneas, la ausencia de conocimientos para la elaboración de los procedimientos matemático; así mismo, favorece las relaciones interpersonales, se trabaja la autonomía, y una mayor responsabilidad del estudiante hacia el aprendizaje (Johnson & Edythe, 1999).

Por otra parte, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los estudiantes adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI, en la que se dan respuesta a problemas de la vida real. Los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad (Planeta, s. f), para este proceso se trabaja en equipo bajo la teoría tricerebral, utilizando el test Revelador del Cociente Mental Triádico RCMT (De Gregory, 1999), este proceso con enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, pone de manifiesto la importancia de renovar las estrategias metodológicas tradicionales.

2. Desarrollo

El aprendizaje cooperativo es definido por Jhonson, Jhonson y Holubec (1999) como “una estrategia de enseñanza co-instruccional, en la cual los estudiantes aprenden con una orientación motivadora a la vez que desarrollan habilidades de carácter cognitivo, valorativo y socio-afectivo” (Johnson y Edythe, 1999), en la que se conforman equipos pequeños, bajo la teoría de la cibernética social y utilizando el RCMT (De Gregory, 1999), para así enfrentarse a una clase tradicional combinada con el trabajo cooperativo dirigido y el desarrollo de un proyecto en el que se apliquen los conceptos de la química al interior de sus prácticas de laboratorio, mediante el trabajo cooperativo

2.1 Marco teórico

Educación, constructivismo del tricerebral

El cerebro es un sistema compuesto de tres partes. Son tres procesos mentales distintos, pero interligados, sinérgicos. En ocasiones funcionan más separadamente, pero cuando así pasa se crean patologías para cada lado del cerebro, los que reciben los siguientes nombres.

Cerebro reptílico o parte central: opera el proceso operativo, factual, (el cerebro más antiguo y que corresponde al cerebro que los reptiles tienen, o al de todas las especies cuando estaban en la fase de su evolución reptilica, tales como la culebra, la lagartija, los caimanes, las aves, los mamíferos y nosotros. Algunas partes que lo componen son: el cuerpo calloso, que interliga los tres bloques; el bulbo raquídeo, el tronco cerebral, el cuerpo reticular, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la hipófisis, etc. Es el cerebro visceral, le dicen también arquicéfalos, paleo encéfalo. Es hereditario,

instintivo, inconsciente, arquetípico, cuántico, biológico. Aunque él sea la base fisiológica para todo nuestro ser, su identificación primera es con la motricidad.

Cerebro derecho, parte derecha o cerebro intuitivo: conocido también como parte límbica del encéfalo, que es el lado emocional, creativo, el lado sensible o el lado privilegiado del vidente, del esotérico, del espiritualista.

Cerebro izquierdo, lógico, parte izquierda o proceso racional: también neocortex, que es considerado el lado analítico, crítico, lógico, verbal. La parte derecha e izquierda del cerebro manejan símbolos, representaciones virtuales de la realidad, que son verbales e imagéticas (icónicas, artísticas) respectivamente

Gráfico 1. Clasificación de los tres cerebros. Fuente: De Gregory (1999).

Por el paradigma triádico del cerebro será inadecuado decir que la función individual, grupal, societaria del cerebro es solamente pensar o producir conocimiento, pues sería reducirlo solamente a las operaciones lógicas, predominantes en la dimensión neocortical/izquierda/frontal del mismo. El cerebro es triádico con predominio de uno de sus lados y tiene por función informar, regular todo el sistema y direccionarlo estratégicamente, para garantizar la sobrevivencia y reproducción con disfrute. Pensar, crear y luchar para sobrevivir.

Ahora sabiendo que el potencial mental triádico tiene por lo menos tres partes que funcionan de manera integrada, aunque la contribución a cada una de ellas sea diferente dependiendo de su acondicionamiento biológico, de su educación familiar-escolar y del medio ambiente educativo y social global.

Lo anterior, se ha utilizado para conformar los grupos interdisciplinarios de tres estudiantes siguiendo la línea del tricerebral, para enriquecer el trabajo cooperativo, que según Johnson y Johnson (1998), destacan que el aprendizaje cooperativo, “es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación”. Estos autores definen que cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos, y también destacan que dentro de las actividades coopera-

Formación a lo largo de la vida

Ponencias de Investigación

tivas los estudiantes buscan los resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para los otros miembros del grupo. Además, hace referencia (Paulson, 1999), el AC se entiende como tal a un conjunto de métodos de enseñanza que requieren la participación activa de los docentes y estudiantes. Se dice que es activa, ya que en lugar de que se transmita el conocimiento químico como producto, se adquiere durante el proceso, a través de las interacciones alumno-alumno y alumno-docente.

2.2 Planteamiento del problema

En los últimos años se ha incrementado la apatía de los estudiantes hacia el estudio, evidenciándose en el bajo desempeño académico que presentan y en la poca motivación que tienen para superar las dificultades escolares. Son muchas las estrategias pedagógicas y didácticas implementadas que buscan alternativas para que los jóvenes aprendan con agrado y mejoren sus niveles de competencia, pero en su mayoría estos esfuerzos han fracasado.

Por tal razón, tomando como base que todos no aprenden del mismo modo, se pretende en esta trabajo aplicar el enfoque triádico, para identificar y conocer en cada uno de los estudiantes involucrados en este proceso, las particularidades y facultades mentales a través del RCMT y según esta categorización del estudiante, conformar los equipos de trabajo cooperativo, y hacer seguimiento a su desempeño académico

En consecuencia, la pregunta de este proceso se centra en buscar respuesta al siguiente interrogante: ¿cómo incide la teoría del tricerebral y el trabajo cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes de química básica?

2.3 Método

El enfoque de la investigación realizada es cualitativa, de orden empírico analítico, pues se trata de medir el impacto que tiene la aplicación de la teoría de la del tricerebral con la aplicación del RCMT para la conformación de los equipos para el trabajo cooperativo, utilizando técnica cuantitativa, la que se desarrolla a partir del RCMT, para luego comparar el rendimiento de los estudiantes, ya que se cuenta con dos grupos y a uno de ellos solamente se le aplica la metodología descrita, por lo que se aplicó el cuestionario de RCMT, validado por el Doctor Waldemar De Gregory, para tabular los datos según sea en los estudiantes: lógicos, creativos o comunicativos, para luego observar los grupos de trabajo cooperativo conformados por tres estudiantes.

EVALÚE CON NOTAS DE 1 (MÍNIMO) HASTA 5 (MÁXIMO) Y ESCRIBALAS DENTRO DE LA FIGURA QUE LE CORRESPONDA		
01	Al fin del día, de la semana, o de una actividad, ¿haces revisión, evaluación?	☐
02	En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, ¿hay orden, organización?	☐
03	¿Crees que tu cuerpo, tu energía son parte de un todo mayor, de alguna fuerza superior, invisible, espiritual y eterna?	☐
04	¿Sabes contar chistes? ¿Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo?	☐
05	Dialogando o discutiendo, ¿tienes buenas explicaciones, argumentos, sabes rebatir?	☐
06	¿Tienes emociones fuertes, ganas de llorar o reír?	☐
07	En la relación afectiva, ¿te comprometes a fondo, con romanticismo, con pasión?	☐
08	¿Sabes hablar frente a un grupo, dominas las palabras con fluidez y corrección?	☐
09	Cuando hablas, ¿gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las personas?	☐
10	¿Te puedes imaginar en la ropa de otra persona y sentir cómo ella se siente?	☐
11	¿Sabes alinear los pro y los contra de un problema, logras discernirlos y emitir juicios correctos?	☐
12	Cuando narras un hecho ¿le pones muchos detalles, te gusta dar todos los pormenores?	☐
13	Al comprar o vender ¿te sale bien, sacas ventajas, ganas dinero?	☐
14	¿Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, tienes soluciones creativas, originales?	☐
15	¿Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar en las consecuencias antes de actuar?	☐
16	Antes de aceptar cualquier información como cierta, ¿te dedicas a recoger más datos y averiguar las fuentes?	☐
17	¿Qué habilidades manuales tienes con agujas, sernucho, martillo, jardinería o para arreglar cosas dañadas?	☐
18	Frente a una tarea difícil, ¿tienes capacidad de concentración, de continuidad, de aguante?	☐
19	En la posición de jefe, ¿sabes dividir tareas, calcular tiempo para cada una dar órdenes cortas, exigir la ejecución?	☐
20	¿Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un pájaro, a un paisaje?	☐
21	¿Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas, iniciar algo que nadie hizo antes?	☐
22	¿Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de personas de la política, de la religión, de la ciencia?	☐
23	¿Logras transformar tus sueños e ideales en cosas concretas, realizaciones que progresan y duran?	☐
24	¿Tienes el hábito de pensar en el día de mañana, en el año próximo, en los próximos diez años?	☐
25	¿Tienes facilidad con máquinas y aparatos como grabadoras, calculadoras, lavadoras, computadoras, autos?	☐
26	¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo rinde más que el de tus colegas, terminas bien y a tiempo lo que empiezas?	☐
27	Cuando trabajas o te comunicas, ¿usas los números, usas estadísticas, porcentajes, matemáticas?	☐
ESCALA: MÍNIMO (9) - MEDIO (28 A 35) - MÁXIMO (45)		
Ley de proporcionalidad: lados iguales se anulan; diferencia mayor que 7 es desproporcionalidad		

Tabla 1. Revelador el Cociente Mental Triádico. Fuente: De Gregory (1999).

2.4 Resultados

Aplicando el test RCMT, se han obtenido los siguientes datos, de los 40 estudiantes hombres y mujeres se encontró que la dominancia del cerebro es: en 12 estudiantes, el 30% presentan cerebro derecho, es decir son intuitivos, reintegradores, emocionales, sensoriales, espaciales, espontáneos relajados, se sienten libres, asociativos, artísticos, contemplativos, sonoros, no lineales. 21 estudiantes manifiestan tener cerebro central, es decir, se inclinan a lo

Formación a lo largo de la vida

Ponencias de Investigación

concreto, algo agresivos para la sobrevivencia, planificadores, administradores, políticos. 7 estudiantes se inclinan a tener cerebro izquierdo, siendo verbales, analíticos, lógicos, alerta, vigilantes, articuladores, críticos, investigadores, visuales; lo que se manifiesta en el gráfico 2.

Gráfico 2. Caracterización de los estudiantes, según el RCMT

Fuente: Elaboración propia.

Las estadísticas muestran una dominancia cerebral del cerebro central de los estudiantes, es básicamente en cuanto a la distribución cerebral derecha, lo que ha permitido conformar triadas apoyadas por los siete estudiantes con predominancia izquierda para su trabajo colaborativo.

2.5 Discusión

Este trabajo se realizó con la finalidad de que los estudiantes de la materia de Química Básica del primer semestre de universidad en el ITM mejoren su rendimiento académico. Se trabajó con dos grupos, y solamente en uno se implementó el método de aprendizaje cooperativo utilizando el RCMT. Tras comparar los resultados en cada parcial, se observó que el grupo experimental tuvo mejor promedio general que el grupo control en cada una de sus evaluaciones. Esto concuerda con estudios realizados por diversos autores, tales como Reguera González (2010), Medrano Gerardo y Garibay López (2015), Salazar y Canto (2002), y Ruiz (2012), quienes señalan que este método influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Es preciso señalar que esta metodología está fundamentada en el paradigma constructivista, donde el estudiante participa de manera activa construyendo su propio conocimiento, así mismo, la categorización de los estudiantes ha ayudado en este proceso.

3. Conclusiones

La teoría tricerebral de De Gregory aporta al conocimiento profundo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Permite ver a los jóvenes estudiantes como seres integrales, con la posibilidad de potenciar todas sus habilidades y competencias desde la escuela. La aplicación del RCMT, en conjunto, permite registrar de manera objetiva y puntual el nivel de los procesos de cada uno de los estudiantes, lo cual se constituye en una herramienta valiosa, ya que permitió constituir grupos de trabajo colaborativo interdisciplinarios. También puede permitir a los docentes generar estrategias metodológicas, enriqueciendo cada vez más la práctica pedagógica, con el fin de estructurar el pensamiento lógico, científico y reflexivo de los estudiantes con el fin de generar proyectos contextualizados para aplicar los conceptos de la química, y por qué no, la solución de problemas de la vida cotidiana e incentivar la buena convivencia entre los estudiantes

Referencias

- De Gregory, W. (1999). *En busca de una nueva Noología*. Obtenido de <http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/n25/art04.pdf>
- Johnson, D. W., y Edythe, H. (1999). *El aprendizaje cooperativo en el aula*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/265567256_El_aprendizaje_cooperativo_en_el_aula
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1998). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic*. Pearson.
- Medrano Gerardo, C. O., y Garibay López, J. L. (2015). La eficiencia del aprendizaje cooperativo en la enseñanza de la química en el nivel medio superior. *RIDE. Revista Iberoamericana para la investigación y desarrollo educativo*, 6(11).
- Paulson, D. R. (1999). Active Learning and Cooperative Learning in the Organic Chemistry Lecture Class. *Journal of Chemical Education*, 76, 1136 - 1140.
- Pérez Carrero, C. R., y Sánchez Mayorga, L. (2015). *El cerebro triádico y su relación con la curiosidad, el trabajo en equipo y la explicación de fenómenos para el desarrollo de actitud científica 1*. Obtenido de [file:///C:/Users/itm/Downloads/1106-2390-2-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/itm/Downloads/1106-2390-2-PB%20(4).pdf)
- Planeta, A. (s. f). *Cómo aplicar el aprendizaje basado en proyectos en diez pasos*. Obtenido de <http://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-apli>

car-el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos/

Reguera González, D. (2010). *Efectos del método de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes del 5° nivel de idiomas extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Tesis para obtener el grado académico de Maestro en Educación*. Iquitos, Perú.

Soller, A. L. (2001). Supporting Social Interaction in an Intelligent Collaborative Learning System. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, (IJAIED)*, 40 - 62.

Velandia Mora, M. A. (2013). *Trabajo en equipo*. Obtenido de <https://es.scribd.com/presentation/159021528/10-Trabajo-en-equipo-para-el-Aprendizaje-Colectivo-y-la-Produccion-de-Conocimiento>